

LA VITA EREMITICA NELLA CHIESA E NEL SUO DIRITTO

Massimo Sebastiani*

ABSTRACT

L'eremitismo è presente nella Chiesa almeno dalla metà del III secolo. Fino alla promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico, tuttavia, la legge della Chiesa non trattava della vita eremitica. Solo gli Ordini religiosi monastici si occupavano degli eremiti all'interno delle loro legislazioni propri.

Costituisce pertanto un fatto nuovo il formale riconoscimento giuridico della vita eremitica. Il canone 603 del nuovo Codice rappresenta in tal senso una vera innovazione. Nel primo paragrafo il Legislatore presenta le caratteristiche dell'eremita: rigorosamente separato dal mondo, immerso nel silenzio e nella solitudine, dedito alla lode di Dio e alla salvezza del mondo con la preghiera e la penitenza. Il secondo paragrafo enumera, invece, le condizioni necessarie al riconoscimento giuridico dell'eremita quale persona dedicata a Dio nella vita consacrata.

L'articolo intende approfondire il percorso che ha portato a questo importante riconoscimento canonico e considerarne le conseguenze nella vita ecclesiale.

* * *

Hermitism is present in the Church at least since the middle of the third century. Until the promulgation of the new Code of Canon Law, however, the law of the Church did not deal with the hermitic life. Only some monastic religious Orders were concerned with the hermits within their own laws.

It constitutes, therefore, a new fact the formal juridical recognition of the hermit life. The Canon 603 of the new Code represents a true innovation in this regard. In the first paragraph, the Legislator illustrates the characteristics of the Hermit: strictly separated from the world, immersed in silence and solitude, dedicated to the praise of God and to the salvation of the world with prayer and penance. The second paragraph, however, enumerates the conditions necessary for the juridical recognition of the Hermit as a person devoted to God in consecrated life.

The article intends to deepen the path that has led to this important canonical recognition and to consider its consequences in ecclesial life.

Introduzione

Appare sempre crescente, per vari motivi, in questo nostro tempo, l'attenzione verso le figure degli eremiti. Del resto non è difficile incontrarne qualcuno visitando

* Professore associato di diritto canonico presso l'Istituto Teologico Leoniano.

piccole chiese di montagna o conventi e monasteri apparentemente disabitati, o magari anche nelle città. La vita eremitica oggi accomuna un numero crescente di uomini (talvolta anche sacerdoti) e donne.

Non si tratta di una forma nuova. L'eremitismo è presente nella Chiesa almeno sin dalla metà del III secolo. Il fatto nuovo è che nel nostro tempo la vita eremitica è stata formalmente riconosciuta nella legislazione canonica, che precedentemente mai si era occupata di forme individuali di vita consacrata. Il canone 603 del nuovo *Codice di diritto canonico* rappresenta in tal senso una vera innovazione. Nel primo paragrafo il Legislatore presenta le caratteristiche dell'eremita: rigorosamente separato dal mondo, immerso nel silenzio e nella solitudine, dedito alla lode di Dio e alla salvezza del mondo con la preghiera e la penitenza. Il secondo paragrafo del canone 603 enumera le condizioni necessarie al riconoscimento giuridico dell'eremita quale persona dedicata a Dio nella vita consacrata.

Nel presente studio vogliamo approfondire il percorso che ha portato a questo importante riconoscimento canonico e considerarne le conseguenze.

La vita eremitica nella comunità cristiana trova il primo esempio nell'esperienza dello stesso Gesù Cristo. Quando la sua fama si diffondeva sempre di più e folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro malattie, narrano i Vangeli, egli si ritirava in luoghi solitari a pregare (cfr. Lc 5,15-16). Ne *L'Imitazione di Cristo* si afferma, con il tono di una constatazione, che i più grandi santi, quando potevano, evitavano le compagnie umane e sceglievano di vivere per Dio, in segreto¹. L'agiografia offre testimonianze abbondantissime di predilezione per la solitudine anche da parte di santi poi molto attivi o immersi nel mondo: basti qui citare le esperienze di vita inizialmente eremitica vissute da san Benedetto, san Francesco, san Paolo della Croce...

La vita eremitica, da sempre presente nella Chiesa, è, possiamo dire, la prima esperienza di vita religiosa praticata: lo dimostrano le figure di Paolo eremita o Antonio abate. Chi abbraccia la vita eremitica vive nel deserto (in senso lato), è anacoreta, ossia vive nella solitudine. L'eremita (uomo o donna) conduce una vita molto ritirata dal mondo, è sostanzialmente un solitario. Tuttavia proprio dall'eremitismo nasce la vita monastica cenobitica.

Fino alla promulgazione del nuovo *Codice di diritto canonico* la legislazione della Chiesa non trattava della vita eremitica vissuta individualmente. Degli eremiti appartenenti ad alcuni Ordini religiosi monastici si occupavano le legislazioni proprie. Due di questi in particolare, Certosini e Camaldolesi, con le rispettive peculiarità, prevedono da sempre, per i loro membri, una forma di vita che mette insieme l'esperienza eremitica e quella cenobitica. Si tratta di due istituzioni importanti per comprendere

¹ Cfr. *L'Imitazione di Cristo*, I, XX, 5.

appieno la forma di vita eremitica individuale introdotta dal *Codice di diritto canonico*².

1. La vita eremitica nella Certosa

La Certosa, nata dall'esperienza vissuta sulle Alpi, non lontano da Grenoble, da san Bruno di Colonia con i suoi primi sei compagni a partire dal 1084, è una delle istituzioni più fedeli all'ideale della vita eremitica.

I Certosini assunsero come testo fondamentale della loro legislazione le *Consuetudines* redatte dal quinto priore generale della Grande Certosa, Guigo I. Oggi essi vivono secondo gli Statuti rinnovati approvati da tutti i membri dell'Ordine nel 1971 e rivisti e ancora approvati nel 1989 dal priore generale e dal capitolo. Nel prologo dei suddetti Statuti, dopo aver raccomandato che, pur non avendo più forza giuridica, le antiche norme non cadano in oblio, viene riportato l'*Elogio della vita solitaria* di Guigo I:

«Nel tessere l'elogio della vita solitaria, alla quale siamo chiamati in modo speciale, diremo poche parole, perché sappiamo che è stata grandemente lodata da molti santi e sapienti di così grande autorità, che non ci sentiamo degni di seguirne le orme.

Sapete infatti che nell'Antico e soprattutto nel Nuovo Testamento quasi tutti i più grandi e profondi segreti furono rivelati ai servi di Dio non nel tumulto delle folle, ma quando erano soli. Gli stessi servi di Dio, tutte le volte che li accendeva il desiderio di meditare più profondamente qualche verità o di pregare con maggiore libertà o di liberarsi dalle cose terrene con l'estasi dello spirito, quasi sempre evitavano gli ostacoli della moltitudine e ricercavano i vantaggi della solitudine».

Guigo passa poi a considerare vari esempi di vita solitaria o di esaltazione della solitudine: Giacobbe, Mosè, Elia, Eliseo, Geremia, Giovanni Battista, per poi giungere a parlare dell'esempio del Signore Gesù:

«Lo stesso Gesù, Dio e Signore, la cui virtù non poteva essere aiutata dalla solitudine né impedita dalla presenza degli uomini, tuttavia per giovare a noi col suo esempio, prima di predicare e di compiere miracoli, volle nel deserto essere sottoposto alle tentazioni e ai digiuni come a una prova. [...] Non possiamo passar qui sotto silenzio un mistero che merita tutta la nostra attenzione: lo stesso Signore e Salvatore del genere umano si degnò di darci nella sua persona

² Cfr., per un inquadramento generale, J. LECLERCQ, *Il richiamo dell'eremo*, Abbazia di Praglia 2005; F. ROSSI, *L'eremita diocesano. Con Gesù nel deserto*, Siena 2010; E. FISHER, *Eremiti*, Roma 2016.

il primo modello vivente del nostro Ordine, col dimorare solo nel deserto, attendendo alla preghiera e agli esercizi della vita interiore, macerando il corpo con digiuni, con veglie e altre pratiche di penitenza, e vincendo le tentazioni e il nostro avversario con le armi spirituali.

E ora considerate voi stessi quanto profitto spirituale nella solitudine trassero i santi e venerabili padri Paolo, Antonio, Ilarione, Benedetto e innumerevoli altri, e avrete la prova che nulla, più della solitudine, può favorire la soavità della salmodia, l'applicazione alla lettura, il fervore della preghiera, le penetranti meditazioni, l'estasi della contemplazione e il dono delle lacrime.

Né vi bastino questi pochi esempi che vi abbiamo citato a lode della vocazione abbracciata, ma piuttosto voi stessi raccoglietene altri, attingendo sia dall'esperienza quotidiana, sia dalle pagine delle Sacre Scritture»³.

Parole che permettono di cogliere appieno la ricchezza e la profondità della solitudine che l'eremita vive per Dio, con Dio e in Dio.

2. La vita eremitica tra i Camaldolesi

La Congregazione camaldolese dell'Ordine di San Benedetto fu fondata tra il 1024 e il 1025 da san Romualdo, monaco benedettino. Vanta tra i suoi principali membri san Pier Damiani, cardinale vescovo e dottore della Chiesa. Egli scrisse molto sulla vita eremitica rivendicandone la bellezza e la superiorità. Nella *Lettera 28 (Dominus vobiscum)* egli tesse una vera e propria *laus heremi*, affermando tra l'altro: «O vita eremitica, bagno delle anime, tomba dei peccati, lavacro di ogni sozzura! Tu purifichi i segreti del cuore, lavi le colpe più infami e fai giungere le anime al candore della purezza angelica».

E ancora: «O eremo, morte dei vizi e terreno fecondo per le virtù! Te esalta la Legge, te contempla la Profezia! Quanti raggiunsero il culmine della perfezione, tutti conobbero il richiamo delle tue meraviglie. A te Mosè deve il decalogo della Legge che dovette ricevere due volte, grazie a te Elia conobbe il passaggio del Signore, grazie a te Eliseo ebbe in sorte il doppio dello spirito del suo maestro»⁴.

Dal ceppo della Congregazione camaldolese traggono la loro origine gli Eremiti camaldolesi di Monte Corona. Il patrizio veneziano Paolo (Tommaso) Giustiniani (1476-1518), dopo aver cercato il silenzio nell'eremo di Camaldoli (Arezzo), di cui

³ Il testo completo è pubblicato sul sito ufficiale dei Certosini: <https://www.chartreux.org/it/testi/statuti-prologo.php> (consultato il 7 ottobre 2017).

⁴ Citato in L. SARACENO, «Il "mito" della cella come luogo privilegiato della contemplazione», in I. GARGANO – L. SARACENO [cur.], *La "grammatica di Cristo" di Pier Damiani. Un maestro per il nostro tempo*, San Pietro in Cariano 2009, 202.

divenne il padre maggiore nel 1516, dette vita, con il consenso di papa Leone X, alla Congregazione degli Eremiti di San Romualdo dell'Ordine camaldolese (1520).

Nel suo *Elogio della vita eremitica* egli afferma:

«Tra tutte le regole di vita cristiana non vi è un genere di vita che possa più facilmente e in modo migliore offrire ai propri seguaci la soavissima tranquillità della presente vita e la desideratissima felicità di quella futura come l'istituzione della vera vita eremitica e solitaria. [...] Nei secoli scorsi questo singolare genere di vita ebbe grandi organizzatori, elogiatori e famosi seguaci. I loro insegnamenti e la loro esemplare vita irradiarono sul mondo una luce quasi divina, che in buona parte risplende ancora in questo nostro misero tempo [...]»⁵.

Tuttora la vita eremitica è tenuta in grande considerazione non solo dagli Eremiti di Monte Corona ma anche presso tutti i Camaldolesi, le cui Costituzioni generali affermano:

«L'eremo camaldolese si colloca tra il modo di vivere cenobitico e quello anacoretico, ne ritiene gli elementi migliori e crea un saggio equilibrio di solitudine e di vita comune. L'eremita, pur rimanendo unito ai suoi fratelli e sotto il giogo dell'obbedienza, nella quiete solitaria si adopera di pervenire alla purezza di cuore e all'intima unione con Dio, per mezzo di una maggiore mortificazione e di un'orazione più assidua e intensa. Nella comunità camaldolese possono eserci anche i monaci "reclusi". Il recluso, che, imitando più da vicino l'anacoretismo dei Padri del deserto, si rinchiede nel breve spazio di una cella, rappresenta uno sviluppo altissimo dell'ideale monastico, e i fratelli trovano in lui un modello della vita nascosta con Cristo in Dio»⁶.

3. Affinità dell'esperienza di Ignazio di Loyola con la vita eremitica

Nella Chiesa non sono mai mancati gli eremiti, per lo più uomini, che si dedicavano alla cura di qualche chiesa o santuario vivendo di elemosine o del lavoro delle proprie mani. Gli atti delle visite pastorali post-tridentine trattano spesso di queste figure, descrivendone i compiti e i comportamenti. Eremiti sono stati, almeno in qualche periodo, anche personaggi importanti della storia della Chiesa. Uno di questi è sicuramente sant'Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù.

⁵ P. GIUSTINIANI, *Elogio della vita eremitica. Scritti del beato Paolo Giustiniani*, cur. L. Longhi – A. Visentin, I, Frascati 2005, 27.

⁶ CONGREGAZIONE CAMALDOLESE DELL'ORDINE DI SAN BENEDETTO, *Regola di S. Benedetto. Costituzioni e Dichiarazioni*, Camaldoli 1985, 119.

Benché di fatto non sia stato mai eremita in senso stretto, due aspetti della vicenda del fondatore della Compagnia di Gesù ce lo mostrano affine a questa forma di vita. Anzitutto l'esperienza da lui vissuta a Manresa. A motivo della ferita riportata a una gamba nella battaglia per difendere Pamplona, Ignazio, come è noto, dovette affrontare una lunga convalescenza. In quei giorni avrebbe voluto leggere libri di carattere cavalleresco, ma in casa vi erano solo testi sulla vita di Cristo e dei santi, ed egli dovette rassegnarsi a leggere quelli. Ebbe inizio così un processo di radicale cambiamento nella sua vita. Ristabilitosi, Ignazio si recò prima a Aranzazu (santuario vicino a Loyola) e poi presso l'abbazia benedettina di Montserrat, poco distante da Barcellona. Alla vigilia della festa dell'Annunciazione, trascorse tutta la notte in preghiera in una singolare "veglia d'armi". Quindi, deposti i suoi abiti cavallereschi e vestito da pellegrino, partì per Manresa, dove condusse per circa un anno (marzo 1522 – febbraio 1523) una vita di preghiera e penitenza simile a quella degli eremiti. Fu proprio in quella fase della sua esperienza che Ignazio cominciò a scrivere i primi elementi dei suoi *Esercizi spirituali*, da lui stesso definiti «tutto il meglio che io in questa vita possa pensare, sentire e comprendere, sia per il progresso personale di un uomo, sia per il frutto, l'aiuto e il progresso rispetto a molti altri»⁷.

In quel periodo fece anche l'esperienza mistica più singolare della sua vita: mentre si recava a visitare una vicina chiesa, presso il fiume Cardoner ricevette una grande illuminazione, come lui stesso la definiva, da cui uscì profondamente trasformato. Benché molti aspetti della sua singolare vocazione si sarebbero realizzati solo in seguito, quella di Manresa fu per sant'Ignazio un'esperienza tutt'altro che marginale. Afferma Francesco Guerrello che «il periodo del soggiorno a Manresa costituisce il punto focale dell'esperienza di Ignazio e del suo itinerario spirituale, e la culla della sua spiritualità»⁸.

Risulta interessante, poi, il vincolo sempre vivo e tuttora esistente tra l'Ordine certosino e la Compagnia di Gesù, i quali apparentemente, l'uno immerso nella sua radicalità monastica, l'altra lanciata nel suo apostolato universale, nulla sembrano avere di affine. Questo legame trae origine da diversi fatti che riconducono proprio all'esperienza personale di Ignazio. Anzitutto egli, dopo la sua conversione, lesse la *Vita Christi* scritta dal certosino Ludolfo di Sassonia. «Progettando quello che avrebbe fatto al suo ritorno da Gerusalemme allo scopo di vivere in penitenza continua, gli si affacciava l'idea di ritirarsi nella Certosa di Siviglia, senza dire chi era per essere considerato meno, e lì di non nutrirsi che di erbe. [...] E diede incarico a

⁷ IGNAZIO DI LOYOLA, *Lettera da Venezia* (16.XI.1536), cit. in Id., *Esercizi spirituali*, cur. G. Piccolo, Milano 2016, 5.

⁸ F. GUERRELLO, «Introduzione», in IGNAZIO DI LOYOLA, *Autobiografia e Diario spirituale*, trad. e introd. di F. Guerrello, note di G. Rambaldi, Genova 2010, 13.

un domestico che andava a Burgos di chiedere informazioni sulla Regola della Certosa, e le notizie che ne ebbe gli piacquero»⁹.

In seguito gli fu dato di capire che non era quella la sua strada, ma il rapporto di amicizia sua personale e della Compagnia da lui fondata con i Certosini sarebbe continuato nel tempo. Gerardo Kalckbrenner, priore della Certosa di Colonia, conobbe i gesuiti Pietro Favre e Pietro Canisio e ne divenne amico, anzi l'amicizia si estese a tutta la Compagnia, che egli volle associata ai favori spirituali del suo Ordine e aiutò anche economicamente, offrendo elemosine per i Collegi Germanico e Romano. Tanto che Ignazio l'anno prima di morire gli scrisse per ringraziarlo: «Ho pensato che dovevo stimolare i nostri, non solo quelli che vivono oggi ma anche quelli che verranno a pregare e a fomentare una carità mutua con il santo Ordine e il monastero di Vostra Paternità, lasciando nel libro della Compagnia la memoria di così grande beneficio»¹⁰.

4. Gli eremiti nella vita della Chiesa

Il *Codex iuris canonici* del 1917, nel trattare della vita religiosa, si limitava a occuparsi di Istituti religiosi, Ordini e Congregazioni. Il nuovo *Codice* vigente nella Chiesa ha voluto contemplare tutto l'insieme della vita consacrata: Ordini e Congregazioni, Istituti secolari e Società di vita apostolica. La novità importante è data dal canone 603, che tratta della vita eremitica e ne descrive la vocazione nell'ambito della vita consacrata. Da ricordare che, oltre agli eremiti, l'attuale diritto canonico latino riconosce anche le vergini consacrate, mentre il *Codice dei canoni delle Chiese orientali*, anche le vedove.

La presenza di questo canone specifico sulla vita eremitica suscita particolare attenzione, in quanto, come già ricordato, il *Codice* del '17 ignorava qualsiasi forma di vita consacrata personale, individuale. Pur non essendo mai mancate, come abbiamo visto, persone che scelsero tale forma di vita nella Chiesa, lo stato religioso era considerato esclusivamente un fatto di gruppo, di istituto. Dobbiamo pensare che non si trattò di una svista o di una dimenticanza, se nel 1921, pochi anni dopo la promulgazione del *Codice* piano-benedettino, veniva interdetta la consacrazione di vergini che vivessero sole in pieno mondo.

Un approccio totalmente diverso si ebbe con Pio XII. Con la Costituzione apostolica *Provida mater Ecclesia*, del 2 febbraio 1947, egli approvò una nuova forma di vita consacrata nel mondo cui fu dato il nome di Istituti secolari. Inoltre in un do-

⁹ *Ibid.*, 37.

¹⁰ IGNAZIO DI LOYOLA, *Lettera da Roma* (22.III.1555), cit. in G. MUCCI, «Due interpretazioni della vita eremitica», in *La civiltà cattolica* 163 (2012) 1, 168-172: 170-171.

cumento immediatamente successivo, il Motu proprio *Primo feliciter*, del 12 marzo 1948, lo stesso pontefice sottolineava che la secolarità è la “ragion d’essere” degli Istituti secolari.

Dunque nessuna perplessità, ormai, suscitavano le forme di vita consacrata fuori dai chiostri, come quella degli eremiti.

Questa conobbe una nuova vitalità, tanto che, dopo il 1950, gli studi sulla vita eremitica in Occidente si moltiplicarono: basti pensare ai lavori pubblicati da dom Pierre Doyère dal 1951 al 1960, all’inchiesta sull’eremitismo promossa in Francia da Jean Sainsaulieu dal 1950, al congresso sull’eremitismo in Occidente nei secoli X e XI tenuto alla Mendola nel 1962 o alla settimana di studi che ebbe luogo in Navarra, nell’abbazia di Leyre, nel 1963¹¹.

Nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa, il Concilio Vaticano II presenta i consigli evangelici quali doni divini che la Chiesa riceve dal suo Signore e che si fondano proprio sulle sue parole e sul suo esempio. La Chiesa li ha sempre conservati e, sotto la guida dello Spirito Santo, li ha interpretati e regolati, considerandoli la base per delle forme stabili di vita. Nel trattare di questo il Concilio non ha voluto ignorare i «solitari eremiti»¹², e li chiama in causa anche quando ricorda che «come un albero che si ramifica in modi mirabili e molteplici nel campo del Signore a partire da un germe seminato da Dio, si sviluppassero varie forme di vita solitaria o comune»¹³.

Il Concilio torna su questo argomento anche nel Decreto sulla vita religiosa, ricordando come l’esperienza della vita consacrata è stata vissuta sin dagli inizi della Chiesa da uomini e donne che, mossi dallo Spirito Santo, scelsero la solitudine o diedero vita a famiglie religiose¹⁴. I padri conciliari tributarono un importante riconoscimento al ruolo della vita contemplativa in generale affermando che «gli Istituti dediti interamente alla contemplazione, in modo tale che i loro membri si occupano unicamente di Dio nella solitudine e nel silenzio, in continua preghiera e intensa penitenza, conservano sempre, pur nella urgente necessità di apostolato attivo, un posto

¹¹ Cfr. Ph. ROUILLARD, «Eremitismo», in *Dizionario degli Istituti di perfezione*, III, Roma 1976, 1224-1244.

¹² Così G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero. Storia, testo e commento della Costituzione Lumen gentium*, Milano 1969, 441.

¹³ CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* (21.XI.1964), in *AAS* 57 (1965) 5-71, n. 43.

¹⁴ «Fin dai primi tempi della Chiesa vi furono uomini e donne che per mezzo della pratica dei consigli evangelici vollero seguire Cristo con maggiore libertà ed imitarlo più da vicino, e condussero, ciascuno a loro modo, una vita consacrata a Dio. Molti di essi, sotto l’impulso dello Spirito Santo, vissero una vita solitaria o fondarono famiglie religiose che la Chiesa con la sua autorità volentieri accolse ed approvò»: ID., Decreto *Perfectae caritatis* (28.X.1965), in *AAS* 58 (1966) 702-712, n. 1.

eminente nel corpo mistico di Cristo in cui “nessun membro ha la stessa funzione” (Rm 12,4)»¹⁵.

La ragione di questo posto eminente che i contemplativi occupano nella Chiesa sta nel fatto che essi «offrono a Dio un eccellente sacrificio di lode; e producendo frutti abbondantissimi di santità, sono di onore e di esempio al popolo di Dio, cui danno incremento con una segreta fecondità apostolica. In tal modo costituiscono una gloria per la Chiesa e una sorgente di grazie celesti»¹⁶.

Quanto affermato si riferisce, certo, agli Istituti di vita contemplativa. Tuttavia questo testo conciliare — è importante evidenziarlo — servirà da fonte per la prima stesura del canone sulla vita eremitica nel nuovo *Codice*¹⁷.

Nel Decreto sull'attività missionaria della Chiesa, il Vaticano II richiama alla promozione e alla cura della vita religiosa nella fondazione delle nuove Chiese fin dal periodo iniziale. La vita consacrata è considerata, infatti, fonte di aiuti preziosi e indispensabili per l'attività missionaria e particolarmente adatta a manifestare e a far comprendere l'intima natura della vocazione cristiana.

A tal proposito il Concilio esorta gli Istituti religiosi che lavorano alla *plantatio Ecclesiae* in terra di missione a mettere in luce e a trasmettere, «secondo il genio e il carattere di ciascuna nazione», i mistici tesori di cui è ricca la tradizione religiosa ecclesiale. Sempre nel profondo rispetto delle culture e delle tradizioni locali, segno di accoglienza dei *semina Verbi* in esse presenti, i religiosi missionari sono invitati a «considerare attentamente in che modo le tradizioni di vita ascetica e contemplativa, i cui germi talvolta Dio ha immesso nelle antiche culture prima della predicazione del Vangelo, possano essere utilizzate per la vita religiosa cristiana»¹⁸.

Secondo il Vaticano II la vita contemplativa e, come possibile sua forma, quella eremitica, sono essenziali per la Chiesa. I padri conciliari esortano infatti con forza: «Poiché la vita contemplativa interessa la presenza ecclesiale nella sua forma più piena, è necessario che essa sia costituita dappertutto nelle giovani Chiese»¹⁹.

Nella redazione del canone sugli eremiti nel nuovo *Codice* non poteva mancare il riferimento alla Lettera apostolica *Optimam partem* che, in occasione del capitolo generale di aggiornamento del 1971, Paolo VI rivolse a dom André Poisson, Generale dell'Ordine dei Certosini. In tale documento papa Montini illustra gli elementi essenziali della vita eremitica. Anzitutto egli mette in evidenza come abbracciarla equivalga a scegliere la parte migliore, liberandosi dalle cose e dagli affanni del mondo

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ «Cum vita eremitica seu anachoretica, quae in documentis conciliaribus “vita solitaria appellatur”, aliud non sit nisi vita integre ad contemplationem ordinata»: *Communicationes* 6 (1974) 78-79.

¹⁸ CONCILIO VATICANO II, Decreto *Ad gentes* (7.XII.1965), in *AAS* 58 (1966) 947-990, n. 18.

¹⁹ *Ibid.*

per consacrarsi esclusivamente al servizio di Dio²⁰. Quindi richiama la dimensione escatologica che, se è propria di tutta la vita religiosa, lo è in modo peculiare della vita contemplativa, definita anticipazione della Gerusalemme celeste²¹.

Altre importanti affermazioni che richiamano il dettato conciliare, infine, illustrano ancora una volta aspetti peculiari della vita eremitica, quali la non estraneità di chi la pratica rispetto al resto del corpo della Chiesa e alla società, e la sua necessità perché la presenza della Chiesa nel mondo sia completa. Particolarmente interessante è il riferimento di Paolo VI all'esemplarità che i contemplativi, e dunque anche gli eremiti, esercitano e alla misteriosa fecondità apostolica che incrementa nel popolo di Dio²².

5. La vita eremitica nei lavori di revisione del *Codice*

La revisione del *Codice di diritto canonico*, annunciata da Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959, portata avanti sotto il pontificato di Paolo VI, completata da Giovanni Paolo II, non poteva ignorare la presenza della vita contemplativa e anche di quella eremitica, data la rilevanza, non solo numerica, che essa era andata assumendo²³. Dopo varie discussioni sul motivo della trattazione e della collocazione dell'argomento nello Schema²⁴, i consultori della *Commissio* per la revisione del *Codice* decisero, data la delicatezza della materia, di limitarsi a trattare quanto sembrasse strettamente necessario a riguardo in un solo canone²⁵.

La prima questione verteva sul capire di quali eremiti il *Codice* avrebbe dovuto occuparsi. Nelle riunioni alcuni consultori fecero notare che in questo canone non si doveva trattare, almeno come argomento principale, degli eremiti membri di Istituti di perfezione che, con l'indulto della Santa Sede, avessero avuto la licenza dal proprio moderatore supremo di condurre vita anacoretica, sotto l'obbedienza e la giurisdizione del loro superiore. Questi di fatto rimanevano membri dei propri Istituti e quindi in

²⁰ «Giustamente s'afferma che hanno scelto la parte migliore coloro che, liberati dal flusso delle cose del mondo, servono Dio con una consacrazione totale nella solitudine del corpo e del cuore»: PAOLO VI, Lettera *Optimam partem* (18.IV.1972), in *AAS* 63 (1971) 447-450, n. 1.

²¹ «È questa, senza dubbio, una singolare forma di vita, con la quale viene in qualche modo anticipato qui in terra il modo di vivere degli abitanti della Gerusalemme celeste»: *ibid.*

²² Cfr. *ibid.*

²³ Troviamo per la prima volta il canone sugli eremiti tra quelli approvati nella I sessione della *Pontificia Commissio* Codici iuris canonici *recognoscendo* il 26 novembre 1966. Eccone il testo: «Nomine eremitae seu anachoretae venit religiosus qui vitam complete solitariam in quiete et silentio, assiduaque prece lectione, labore et alacri poenitentia in laudis sacrificium offert et arcana foecunditate apostolica Ecclesiam ditat»: *Communicationes* 25 (1993) 263.

²⁴ Cfr. *Communicationes* 5 (1973) 65, 66 e 68 (rispettivamente nn. 16, 17, 19).

²⁵ Cfr. *Communicationes* 6 (1974) 78-79.

comunione, almeno mediante il moderatore, con gli altri membri. Oggetto del canone in questione sarebbero dovuti essere quegli eremiti che, lasciato definitivamente il loro Istituto²⁶, non intrattenevano con esso ormai alcun legame, o quelli che abbracciavano la vita eremitica dallo stato laicale²⁷.

Il metodo utilizzato nei lavori di revisione del *Codice* è ricordato nella Prefazione al *Codice* stesso²⁸. Il canone sulla vita eremitica era il quarto dei preliminari della Parte Seconda dello Schema “Gli Istituti di vita consacrata attraverso la professione dei consigli evangelici”, affidato al rispettivo gruppo di lavoro. Il testo era formulato in due paragrafi²⁹. Prima di arrivare alla redazione definitiva, dai consultori furono fatte diverse osservazioni.

Circa il primo paragrafo, un consultore proponeva che si trattasse degli eremiti e dell’Ordine delle vergini in un unico canone. Un altro consultore chiedeva che venisse meglio specificata la vera partecipazione dell’eremita alla vita consacrata per mezzo del legame dei consigli evangelici. Circa la necessità del canone, per un membro della *Commissio* il fenomeno della vita eremitica non sembrava statisticamente rilevante, mentre per un altro consultore il fenomeno era da considerarsi esteso, soprattutto in Francia, per cui era opportuno dare delle indicazioni chiare ai vescovi. Un consultore chiese se la parola *agnoscitur* significasse vero riconoscimento giuridico da parte della Chiesa. Il segretario rispose affermativamente. Un altro consultore sottolineava l’importanza di vivere gli impegni della vita eremitica nelle mani dell’autorità ecclesiastica perché si potesse parlare di riconoscimento; un altro chiedeva di abolire le frasi poste tra parentesi e, poiché la vita eremitica non ha rilevanza giuridica esterna, di preferire ad *agnoscitur* l’espressione *Ecclesia laudat*. Uno dei consultori concordava su questo, mentre per un altro il riconoscimento avrebbe potuto creare problemi.

²⁶ La fattispecie non era puramente teorica. Infatti Ph. Rouillard, nel trattare dell’eremitismo in Occidente ha affermato: «Oggi diverse decine di ex monaci benedettini o cistercensi, che hanno sentito la chiamata del deserto, vivono in solitudine in diverse parti del mondo, specialmente negli Stati Uniti e nel sud della Francia. Alcune religiose hanno ottenuto analoghe autorizzazioni»: ROUILLARD, «Eremitismo», 1235.

²⁷ *Communicationes* 27 (1995) 321-322.

²⁸ Cfr. «Prefazione», in *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*, 25.I.1983, in *AAS* 75 (1983) 2, 1-324.

²⁹ «§1 Praeter (haec) vitae consecratae Instituta, Ecclesia agnoscit vitam eremiticam seu anachoreticam (agnoscit eremitas seu anachoretas) qua christifidelis arctiore a mundo secessu, solitudinis silentio, assidua prece et penitentia, suam in laudem Dei et mundi salutem vitam devovent (dedicant, consecrant).

§2 Eremita uti in vita consecrata Deo deditus iure ab Ecclesia recognoscitur si tria consilia, voto vel alio sacro ligamine firmata, publice profiteatur in manu ordinarii loci (vel competentis superioris) et propriam vivendi rationem sub ductu eiusdem (unius vel alterius) habeat et servet»: *Communicationes* 11 (1979) 328-329.

Un consultore, infine, invitava a preferire il verbo *recognoscit*, tipico dei testi conciliari utilizzati come fonti. Sottoposti a votazione due quesiti riguardanti il primo paragrafo del canone, a larghissima maggioranza fu deciso di abolire il testo tra parentesi e di utilizzare il verbo *agnoscit*.

A proposito del secondo paragrafo del canone la discussione verteva sui seguenti punti. Un consultore dichiarava preferibile considerare nel canone esclusivamente gli eremiti in relazione con il vescovo, non con un Istituto di vita consacrata. Un secondo membro preferiva si dicesse *competentis superioris* invece che *ordinarii loci* in modo da comprendere i diversi tipi di vita eremitica: quella del religioso che non esce dal proprio Istituto anche se vive da eremita, e pertanto rimane sotto la competenza del proprio superiore, e quella di chi non è religioso, e pertanto dipende dall'ordinario del luogo. Altri due consultori insistevano sull'opportunità di attenersi a quanto proposto dalla Congregazione per i religiosi e gli Istituti secolari, ossia che agli eremiti appartenenti a Istituti fossero applicate le norme specifiche degli Istituti stessi.

Al termine della discussione il testo risultava così formulato:

«§1 Oltre agli Istituti di vita consacrata, la Chiesa riconosce la vita eremitica o anacoretica, mediante cui i fedeli consacrano la propria vita alla lode di Dio e alla salvezza del mondo, in una più rigorosa separazione dal mondo, nel silenzio e nella solitudine, nell'assidua preghiera e nella penitenza.

§2 L'eremita è riconosciuto dal diritto come religioso, se professa i tre consigli evangelici confermati da voto, e se osserva la norma di vita che gli è propria, sotto la guida dell'ordinario del luogo, o del moderatore religioso competente»³⁰.

Lo Schema sugli Istituti di vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici, ottenuto il permesso del Papa, nel 1977 fu inviato per la consultazione agli organi preposti, ossia tutto l'episcopato del mondo, i dicasteri della Curia romana, le università e facoltà ecclesiastiche, l'Unione dei superiori generali. Attraverso le tappe successive per cui si giunse alla redazione definitiva dell'intero *Codice*, il canone sulla vita eremitica fu redatto in modo definitivo e contrassegnato dal numero 603:

«§1 Praeter vitae consecratae Instituta, Ecclesia agnoscit vitam eremiticam seu anachoreticam, qua christifideles arctiore a mundo secessu, solitudinis silentio, assidua prece et paenitentia, suam in laudem Dei et mundi salutem vitam de-
vovent.

³⁰ Il testo si trova in G. BEYER, *Il diritto nella vita consacrata*, Milano 1989, 597.

§2 Eremita, uti Deo deditus in vita consecrata, iure agnoscitur si tria evangelica consilia, voto vel alio sacro ligamine firmata, publice profiteatur in manu Episcopi dioecesani et propriam vivendi rationem sub ductu eiusdem servet».

6. La vita eremitica nella normativa canonica vigente

Il canone 603 del *Codex iuris canonici* consta di due paragrafi. Il primo di essi è molto importante per il suo valore dottrinale, che riguarda tutta la vita consacrata religiosa e stabilisce i valori della vita eremitica.

Il primo degli elementi caratteristici elencati è la «separazione più rigorosa dal mondo». Il «più rigorosa» è da intendersi nei confronti della vita monastica e religiosa. Ad essa l'eremita è condotto dalla regola di vita personale, che lo porta a una separazione più completa dal mondo, la quale talvolta è pressoché totale.

Il «silenzio della solitudine» («silenzio e solitudine» era un'antica espressione certosina) non è solo quello esteriore, del deserto; si tratta «del silenzio che suppone la solitudine di Dio, che è pienezza di vita e di amore»³¹, significa lo sforzo di una vita che tende all'unione con Dio, che «rende solitario in Dio colui si fa silenzioso in questa solitudine divina»³². Questa solitudine di silenzio in Dio esige peraltro il silenzio esterno, dei luoghi e delle situazioni, l'allontanamento da tutto quanto potrebbe turbarlo, talvolta persino dalla presenza di tutti coloro che non seguono la vita solitaria.

Nel presentare l'elemento della «preghiera», il *Codice* non specifica se si tratti di quella mentale o vocale. Di sicuro, se l'eremita è chierico, rimane legato all'obbligo della liturgia delle ore. Gli altri, laici, possono scegliere anche solo forme più semplici, formule litaniche o invocazioni brevi, quali quelle della «preghiera di Gesù» o «del cuore» tipiche del monachesimo orientale. Quello che è davvero essenziale è che la preghiera assidua corrisponda a uno stato di vita; l'eremita, come si diceva di Francesco d'Assisi, deve poter essere definito «uomo (o donna) fatto preghiera».

Il *Codice* vede poi nella «penitenza assidua» un altro elemento portante della vita eremitica. Con esso vuole assicurare la serietà dell'impegno dell'eremita, che è chiamato a tendere costantemente a Dio, a fare di lui l'Assoluto della propria esistenza, in un cammino costante di conversione e di attenzione continua a lui. Questa penitenza assidua si esprime poi nelle forme tradizionali approvate dalla Chiesa e adatte a questo genere di vita: preghiera prolungata anche notturna, digiuno, astinenza, penitenze corporali.

³¹ ID., «Eremita» in C. CORRAL SALVADOR – V. DE PAOLIS – G. GHIRLANDA [cur.], *Nuovo dizionario di diritto canonico*, Cinisello Balsamo 2019, 451.

³² *Ibid.*

La «consacrazione di vita» è il cuore dell'esistenza dell'eremita. Essa comporta la pratica dei consigli evangelici. Gli eremiti conservano gelosamente la castità del corpo e del cuore. Essi vivono nella povertà, con i proventi del loro lavoro manuale (non chiedono l'elemosina se non in caso di necessità). L'obbedienza dell'eremita è volta anzitutto alla vocazione ricevuta da Dio, come sottomissione e dipendenza continua da lui, è obbedienza a quanto da lui suggerito e ispirato nella preghiera, alle consolazioni o desolazioni che Dio elargisce. Vivere i consigli evangelici diventa così il segno della consacrazione a Dio e agli uomini, che fa della vita eremitica una vita consacrata per eccellenza.

Anche la «lode divina» è un tratto caratteristico della vita eremitica. È la finalità propria di questo tipo di vita, e si esprime nel culto e nella partecipazione all'amore di Dio mediante la ricerca, l'amore e l'adorazione che l'eremita volge a lui con tutte le forze del corpo, del cuore e dello spirito.

L'essere «per la salvezza del mondo» esprime l'altra dimensione della vita eremitica, quella della carità universale e della pienezza dell'amore fraterno. L'eremita fa suo l'amore che Cristo sulla croce manifestò per tutti gli uomini e la missione che egli affidò agli apostoli di condurre tutti gli uomini a Dio.

Il secondo paragrafo del canone 603 fissa le esigenze canoniche per il riconoscimento pubblico dell'eremita da parte della Chiesa. Come già ricordato si tratta di una possibilità che troviamo per la prima volta nel nuovo *Codice*, dove la vita eremitica è presentata come stato riconosciuto dal diritto ecclesiale. La professione di vita eremitica deve essere «pubblica». Si tratta di una consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici, secondo quanto affermato nel primo paragrafo del canone. È di natura pubblica in quanto approvata dalla Chiesa, ma anche perché permette che tutti sappiano che l'eremita vive nel silenzio e nella solitudine.

Particolare importanza viene ad assumere il «vincolo sacro» mediante il quale viene confermata l'osservanza dei consigli evangelici. Questo può avvenire mediante voto, promessa o altro vincolo, quale ad esempio il santo proposito previsto per l'Ordine delle vergini (cfr. can. 604). Il vincolo sacro è assunto davanti a Dio e alla Chiesa, mediante un atto pubblico e liturgico, per esprimere la ferma volontà di seguire Cristo più da vicino nella vita solitaria. Tutti gli elementi di questa vocazione elencati dal *Codice* o dalla prevista «regola di vita» è bene siano espressi nella formula di professione opportunamente redatta.

L'appena menzionata «regola di vita» assume per l'eremita un'importanza fondamentale. Essa sancisce i suoi compiti e i suoi impegni di vita fondamentali. Redatta dall'eremita, deve essere approvata dal vescovo che riceve la professione di vita eremitica, che deve essere poi quello del luogo dove l'eremita intende dimorare. Egli si avvarrà ovviamente della collaborazione e dell'aiuto nel discernimento da parte di persone competenti e possibilmente addentro a questa forma di vita.

La regola di vita deve contenere la *ratio vivendi* dell'eremita. Anzitutto deve determinare la stabilità nell'eremo; per comprendere la diffidenza della Chiesa circa l'instabilità degli eremiti girovaghi e le sue conseguenze basti leggere il Prologo della *Regola* di san Benedetto. Altro elemento da determinare è la modalità di sostentamento dell'eremita: di preferenza il lavoro manuale, per il quale occorrerà stabilire tempi, luoghi e modalità, o mediante il compenso per la celebrazione di Messe (per gli eremiti sacerdoti) o per le richieste di preghiera. Sarà importante trattare nella regola di vita la materia dei consigli evangelici (vedi ad esempio la *Regola della vita eremitica* del beato Paolo Giustiniani), perché l'eremita possa viverli in pace, lontano da dubbi o scrupoli, e progredire alacramente nelle vie di Dio.

In particolare circa la povertà occorre ben determinare che tipo di rapporto l'eremita debba avere con i propri beni personali già posseduti o ereditati in seguito, quale uso fare di eventuali redditi e la destinazione finale dei beni stessi. Per quanto poi concerne l'obbedienza, la regola di vita deve necessariamente prevedere, in forza del voto o altro vincolo sacro emesso, la possibilità del vescovo di intervenire per il bene dell'eremita e per garantire la serietà della sua vocazione, mediante precetti o prevedendo anche possibili pene. Altro aspetto importante da disciplinare è l'eventuale pubblicazione di scritti da parte dell'eremita in ordine alla censura, al nulla osta e all'opportunità in ragione della discrezione. Tenendo ben presente, tuttavia, che la qualità della vita eremitica non dipende esclusivamente dal suo riconoscimento giuridico e dalle norme che a sua tutela si possono dare.

Dal canto suo, il *Codice dei canoni delle Chiese orientali* non riconosce esplicitamente la vita eremitica come forma autonoma di consacrazione, ma, in piena conformità con la tradizione orientale, la accoglie e la considera come particolare aspetto della vita monastica. Esso dedica infatti un articolo agli eremiti nel Titolo XII, quando tratta dei monaci e di tutti gli altri religiosi, nell'articolo II, a proposito dei monasteri (cfr. cann. 481-485). L'eremita viene anzitutto definito come «membro di un monastero *sui iuris* che si dà interamente alla contemplazione delle cose celesti e si isola totalmente dagli uomini e dal mondo» (can. 481). Tuttavia, dopo aver elencato le varie forme di vita consacrata, il *Codice* orientale ricorda che esistono altre forme di consacrazione, la cui determinazione è rimandata al diritto particolare. Tra questi, a essere menzionati per primi sono proprio gli asceti, cioè coloro «qui vitam eremiticam imitantur»: «Per diritto particolare si possono costituire altre specie di asceti che imitano la vita eremitica, sia che appartengano a Istituti di vita consacrata oppure no» (can 570)³³. Dunque anche nelle Chiese cattoliche orientali è possibile vivere in modo stabile la vita eremitica pure al di fuori degli Ordini monastici, ottenendo anche gli opportuni riconoscimenti canonici.

³³ Cfr. M. BROGI, «La normativa del *Codex canonum Ecclesiarum orientalium* sulla vita consacrata», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 8 (1995) 128-137.

Conclusione

La Chiesa, dopo la promulgazione del *Codice* del 1983, si è mostrata più attenta alle chiamate divine di tipo personale, ossia distinte dalla forma cenobitica. Il *Codice* latino ha riconosciuto gli eremiti e le vergini consacrate; quello per le chiese Orientali anche le vedove consacrate.

Ulteriori conferme di come la vita eremitica abbia pienamente trovato il suo spazio nell'organizzazione giuridica e nella prassi pastorale della Chiesa le troviamo nel *Catechismo della Chiesa cattolica*, che richiama in modo particolare l'esemplarità della vita eremitica per tutta la comunità ecclesiale³⁴, e nell'Esortazione apostolica post-sinodale di Giovanni Paolo II *Vita consecrata*³⁵.

Ai nostri giorni sono nate molte nuove esperienze di vita eremitica. Come esempio citiamo quella degli *Eremiti con San Francesco*, sorta il 25 dicembre 2001 da un'intuizione di Viviana Maria Rispoli, che viveva fin dal 1996 in una canonica a Montezenzio, e contemporaneamente, senza che si conoscessero, di don Augusto Modena, che era vicario parrocchiale a Bologna. Si tratta di una fratellanza spirituale di persone consacrate al Signore in forma privata con un unico voto di obbedienza mistica al Padre e alla sua Parola. I membri non chierici mantengono lo stato laicale, vivendo ciascuno la sua propria e peculiare spiritualità e regola di vita. Dove è possibile, vivono nelle canoniche o in locali attigui alle chiese, per esserne animatori e custodi e anche per accogliere nell'ascolto e nella preghiera coloro che lo desiderano. Gli eremiti che vivono nelle canoniche portano un segno esterno da loro scelto come visibile appartenenza a Gesù: un fazzoletto, una croce, un abito. Essi si mantengono con il proprio lavoro e con la provvidenza di Dio.

Certo, come affermava già nel 1992 quel profondo conoscitore della questione che fu il padre gesuita Jean Beyer, «lo statuto dell'eremita dovrebbe essere meglio

³⁴ «Gli eremiti indicano a ogni uomo quell'aspetto interiore del mistero della Chiesa che è l'intimità personale con Cristo. Nascosta agli occhi degli uomini, la vita dell'eremita è predicazione silenziosa di Colui al quale ha consegnato la sua vita, poiché egli è tutto per lui. È una chiamata particolare a trovare nel deserto, proprio nel combattimento spirituale, la gloria del Crocifisso»: *Catechismo della Chiesa cattolica*, Città del Vaticano 1997, n. 921.

³⁵ «Gli eremiti e le eremite, appartenenti ad Ordini antichi o a Istituti nuovi, o anche dipendenti direttamente dal vescovo, con l'interiore ed esteriore separazione dal mondo testimoniano la provvisorietà del tempo presente, col digiuno e la penitenza attestano che non di solo pane vive l'uomo, ma della Parola di Dio (cfr. Mt 4,4). Una tale vita "nel deserto" è un invito per i propri simili e per la stessa comunità ecclesiale a non perdere mai di vista la suprema vocazione, che è di stare sempre con il Signore»: GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Vita consecrata* (25.III.1996), in *AAS* 88 (1996) 377-486, n. 7. Un aspetto importante ai fini del nostro studio è espresso in un passaggio successivo: «Gli eremiti, nella profondità della loro solitudine, non solo non si sottraggono alla comunione ecclesiale, ma la servono con il loro specifico carisma contemplativo»: *ibid.*, n. 42.

affermato»³⁶. Se è vero, tuttavia, che dalla copiosità dei frutti si riconosce la bontà dell'albero, allora già solo il prevedere nel diritto della Chiesa un riconoscimento canonico, sempre perfettibile, per la vita eremitica, si è rivelato davvero provvidenziale.

³⁶ G. BEYER, «Gli eremiti», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 5 (1992) 151-162: 158.